

Концентрация и разнообразие – характеристики городов

Цветкова Елена Александровна, кандидат экономических наук, доцент
Цветков Василий Жанович, доктор исторических наук, профессор
Московский педагогический государственный университет

Аннотация: Статья посвящена обзору факторов, лежащих в основе существования городов, – концентрации и разнообразию, создающих агломерационный эффект. Эффективными и устойчивыми являются многофункциональные города, инвестирующие в создание комфортной среды и предоставляющие возможность работы. Город является основой модернизационного развития. Избежать неравенства в развитии городов невозможно. Целесообразно делать ставку на развитие сильных территорий, чтобы в последующем созданные здесь инновации перетекали в другие регионы.

Ключевые слова: экономика города, урбанизация, концентрация, разнообразие, агломерационный эффект, модернизация, Москва.

Concentration and variety are characteristics of the cities

Tsvetkova Elena Alexandrovna, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Tsvetkov Vasily Zhanovich, Doctor of Historical Sciences, Professor
Moscow Pedagogical State University

Summary: Article is devoted to the review of the factors which are the cornerstone of existence of the cities, – to concentration and a variety, creating agglomerative effect. And steady the multipurpose cities investing in creation of the comfortable environment and giving a work opportunity are effective. The city is a basis of modernization development. It is impossible to avoid inequality in development of the cities. It is expedient to stake on development of strong territories that in the subsequent the innovations created here flowed to other regions.

Keywords: city economy, urbanization, concentration, variety, agglomerative effect, modernization, Moscow.

В условиях глобальной урбанизации встает ряд вопросов. Какие факторы лежат в основе существования города? Какие города привлекают людей? Какие города являются эффективными и устойчивыми? Можно ли выровнять развитие городов? Много ли в России городов? Какова роль города в модернизационном развитии?

Эволюционный исторический процесс шел по пути создания городов, увеличения их количества и роста численности населения. В основе урбанизации лежала денатурализация хозяйства, отсутствие обрабатываемой земли, появление ремесленников.

В тех регионах, где сохраняется высокий уровень развития сельского хозяйства, доля городского населения, по сравнению с сельским, ниже: это Северо-Кавказский, Южный и Приволжский округа (доля городского населения на уровне 50-60%). В целом по России показатель численности городского населения выше 70%. Наиболее урбанизированными являются Северо-Западный, Центральный и Уральский округа [1]

По состоянию на 01.01.2020 г. в России 15 городов-миллионников, 22 города с численностью населения 0,5-1 млн.чел., 41 город с численностью 0,25-0,5 млн.чел., 92 города с численностью 0,1-0,25 млн.чел. [2] Среди пятнадцати городов-миллионников выделяются Санкт-Петербург с численностью населения более 5 млн.чел. и Москва с численностью более 12 млн.чел. [2] Это, соответственно, 3,4% и 8,1% (при общей численности населения России 147 млн.чел. [1]).

В условиях информационного общества города притягивают экономически активных людей.

Что же притягивает экономически активных людей в города? Возможность реализации агломерационного эффекта (как эффекта масштаба в микроэкономике), математическая урбанистическая модель которого разработана японцем Масахиса Фуджита [3]. Проявляется агломерационный эффект в концентрации и разнообразии. То есть как раз концентрация и разнообразие привлекают экономически активных людей в города. Первое, это возможность получить много благ, удовлетворяющих их потребности, на небольшой площади: например, поликлиника, школа, магазины в городе максимум в 30-минутной доступности, в то время как в селах и деревнях жителям приходится за этими благами добираться за несколько десятков километров, особенно в условиях укрупнения хозяйствующих субъектов с целью повышения их экономических показателей. И второй фактор, характеризующий город – разнообразие: не одно наименование колбасы или одна модель обуви, как в советской экономике, а на любой вкус и цвет; не одно градообразующее предприятие-работодатель, а большое количество рабочих мест, отличающихся и по требованию к квалификации, и к образованию, и к опыту работы, и по зарплате; не один единственный полуразвалившийся сельский клуб, а разнообразные театры, кинотеатры, клубы, бары, кафе, рестораны, музеи, парки.

Разнообразие и концентрация, которую обеспечивают жителям города, оборачивается экономическими издержками: экологические проблемы, транспортные пробки и в целом неудобная транспортная логистика, риски безопасности жизнедеятельности (например, пожар или теракт в многоэтажной башне

намного опаснее, чем в одноэтажном сельском доме), стрессы и т.д. Указанные издержки могут быть снижены благодаря эффективным институтам, то есть системе управления. Также возникают проблемы этнокультурного взаимодействия [4].

Москва традиционно была товарно и производственно диверсифицированной. Мэр С.С. Собянин добавил к этому перечню еще и социальную диверсификацию: каждый житель города может реализовать свои интересы: появились группы активного долголетия, курсы компьютерной грамотности для пенсионеров, тематические фестивали («Круг света», «Рождественские базары», «Крымская весна» и т.д.), городские квесты, уличные представления и т.п. При этом центр четко структурирован и отличается по уровню развития, концентрации и разнообразию от «спальных» районов Москвы.

Выживают те города, которые многофункциональны [3]. Москва, Санкт-Петербург и другие крупные российские города в полной мере удовлетворяют этому условию. Монофункциональные моногорода очень зависимы от градообразующего предприятия, и если оно приходит в упадок, то умирает и жизнь в городе, начинается отток населения, город приходит в запустение, если не будет репрофилирован грамотным руководством. Например, вместо промышленного предприятия может быть создана узкопрофильная медицинская клиника или город может быть превращен в туристический центр.

Одна из урбанистических экономических проблем России – моноцентричность, поэтому Москва, как пылесос, притягивает жителей. Необходимо создавать полицентрическую структуру в государстве. Но этот процесс может происходить либо эволюционным путем, либо искусственно, по приказу сверху. В первом случае город развивается устойчиво, во втором – он, как привитое культурное растение, в любой момент может переродиться в дичок. В России на протяжении последнего десятка лет искусственно Санкт-Петербург пытаются превратить во вторую столицу.

Целесообразный путь в выравнивании дифференциации в развитии территорий – создание условий для их развития, а не просто механическое перераспределение средств в виде дотаций, так как в этом случае формируется иждивенческая установка. Перед руководством страны стоит непростая дилемма: развивать территории, которые обладают конкурентными преимуществами (концентрация и разнообразие, о которых уже говорилось) и поэтому, как локомотив тянут за собой экономику, но тогда усиливается дифференциация между регионами; либо снижать неравенство, перераспределять ресурсы, притормаживая развитие сильных, чтобы не высовывались, и страны в целом.

Ресурсы и страны, и города ограничены, поэтому неизбежно приходится делать выбор, опираясь на альтернативные издержки. В странах Евросоюза ориентируются на выравнивающую модель развития, а Китай, например, сначала сделал ставку на развитие прибрежных территорий, в первую очередь за счет создания свободных экономических зон, и только

потом разработал программу для внутренних территорий [5], то есть ставка сделана на сильных. Темпы и уровень развития Китая говорят сами за себя.

Джон Фридман сформулировал теорию «центр – периферия», согласно которой в ходе развития центр стягивает с периферии финансовые, человеческие, материальные ресурсы, что способствует созданию инноваций, но дальше центр должен отдать этот «кредит» – происходит трансфер инноваций на периферию, то есть двусторонний процесс [3]. У Москвы, как у города, хорошо получается первая часть – стягивать, но вторая часть – по передаче инноваций на периферию – реализуется слабо.

Пространственного равенства не существует, так как все территории сильно различаются по двум группам факторов, как заметил Пол Кругман [3]: природным (климат, почвы, полезные ископаемые, географическое положение) и рукотворным (развитие города, развитие человеческого капитала, развитие институтов). Модернизация – это переход от ведущей роли природных факторов к рукотворным. Города вписываются в данную модель, потому что они созданы человеком. А модернизированный город должен удовлетворять двум условиям – наличие разнообразия и концентрации.

В древности нашу страну называли Гардарика – страна городов. А что же сейчас? 1090 городов... С одной стороны, это много, но если сопоставить это количество с площадью в 17 млн. квадратных километров, то станет понятно, что городов мало; многие из них малые и сжимающиеся. Можно согласиться с Зубаревич Н., что Россия недоурбанизованная страна [3]. Таким образом, жизнеспособные города должны создаваться и развиваться. А какой же город будет жизнеспособным и идеальным?

Оптимальный по размеру, концентрации и разнообразию. С разрешаемыми экологическими проблемами (наличие парков, скверов, садов, обеспечивающих город кислородом; экологически чистым транспортом, например, в Москве, появились электробусы; также с выбросами в атмосферу можно было бы бороться, как в Германии, через транспортный налог, исчисляемый не только с мощности автомобиля, но и с типа двигателя: например, дизель экономичен, но от него больше выбросов, чем от бензинового). С удобной транспортной логистикой (широкие дороги, не упирающиеся в бутылочные горлышки внутри города или в ближайшем Подмосковье; разнообразные пути попадания из точки в точку, а не единственная, безальтернативная дорога; наличие рокад, транспортно-пересадочных узлов, диаметров, позволяющих перераспределить транспортно-пассажирские потоки из центра). С удобной и разнообразной инфраструктурой (если для досуга или работы не будет необходимости ехать в центр, а можно будет это все получить в своем районе, меньше будет транзитных проездов, и пробки уменьшатся).

Подводя итог, можно сказать, что Москва развивается эффективно, она притягивает миграционные потоки, и ей для этого особенно не надо вкладываться в инфраструктуру, транспортную логистику или решение экологических проблем (хотя руководство города движется в правильном направлении, создавая все эти условия), в Москве есть еще более

сильный притягивающий фактор – наличие работы. Другим российским городам необходимо переориентировать миграционные потоки к себе, а для этого надо искать конкурентоспособную нишу города, создавать рабочие места и инфраструктуру (одно без другого длительное время не может существовать:

можно потерпеть временные неудобства ради высокооплачиваемой работы, но не на протяжении нескольких десятков лет; можно мириться с отсутствием работы, если, например, это город, куда специально после выхода на пенсию, переезжают люди ради природных и рукотворных удобств).

Литература:

1. Росстат – URL: <http://www.gks.ru>
2. Информационные таблицы – URL: <http://infotables.ru/strany-i-goroda/3-tablitsa-chislennost-naseleniya-gorodov-rossii>
3. Зубаревич Н. Страна городов: теория и практика российской урбанизации // Стимулы, парадоксы, провалы: город глазами экономистов. – М.: StrelkaPress, 2015. – с. 20-34.
4. Цветкова Е.А. Москва этническая. Проблемы миграции из стран СНГ в Москву // Евразийский союз ученых. 2018. № 10 (55). С. 34-36.
5. Линь Синбай, Филькевич И.А. Инвестиционная привлекательность свободных экономических зон Китая на международном рынке // Пространственная экономика: проблемы региональных экономических объединений. // Материалы XVII Международной научной конференции. 2019. – М.: Издательство «Перо». – С. 82-84.